

Akulturası Budaya Islam Dalam Tradisi Saeyyang Pattuqduq Di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Junaedi¹, Syamzam Syukur², Dewi Anggariani³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: junaeditenggiri610@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research, yang mengintegrasikan pendekatan historis, antropologis, dan agama. Sumber data penelitian ini melibatkan Kepala Desa Karama, budayawan Desa Karama, tokoh agama Desa Karama, dan Kepala Kampung Desa Karama. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, photovoice, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturası dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq melibatkan unsur budaya lokal seperti penggunaan bahasa Mandar, seni musik, dan pemakaian busana adat, yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Proses ini terjadi melalui pendekatan kultural yang inklusif dan penghormatan terhadap adat, yang dilakukan oleh para mubaligh dan ulama dalam menyelaraskan elemen budaya lokal dengan Ajara Islam. Islamisasi tampak jelas dalam perubahan bacaan doa, pelaksanaan ritual, serta orientasi tujuan kegiatan yang awalnya bersifat magis beralih menjadi ritual syukuran yang berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bentuk akulturası dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq di Desa Karama, serta memperkaya pemahaman tentang dinamika hubungan antara budaya lokal dan agama Islam di masyarakat setempat.

Keywords: Akulturası Budaya, Saeyyang Pattuqduq, Mandar.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada fenomena akulturası budaya Islam dalam tradisi budaya lokal di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya pada tradisi Saeyyang Pattuqduq yang ada di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Barat, yang resmi terbentuk pada tahun 2005, merupakan wilayah yang kaya dengan beragam suku, budaya, dan tradisi yang melibatkan interaksi antara budaya lokal dan pengaruh agama Islam. Salah satu aspek budaya yang menarik untuk diteliti adalah tradisi Saeyyang Pattuqduq, yang merupakan bentuk akulturası antara budaya Mandar dan Islam.

Proses akulturası timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah menjadi kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Dari sini dapat diketahui bahwa akulturası adalah terjadinya penerimaan dari unsur kebudayaan asing, yang kemudian dikombinasikan dengan kebudayaan lama sehingga terdapat pencampuran dari kedua belah pihak namun masih dalam batasan tidak sampai meninggalkan keaslian dari budaya yang lama. Adanya akulturası berakibat seperti melahirkan sebuah gagasan baru yang didalamnya ada dua unsur yang berbeda namun saling keterkaitan.

Akulturası menunjuk pada perubahan budaya dan psikologi karena berjumpaan dengan orang berbudaya lain yang juga memperlihatkan perilaku berbeda, budaya menjadi suatu hal bisa mempengaruhi keragaman yang ada di Indonesia seperti pada pembahasan yang penulis akan bahas, yakni mengenai hubungan budaya dan agama. Budaya dan agama sangatlah sering mempengaruhi dan tentu di antara keduanya bisa saling mempengaruhi baik itu di antara keduanya saling melengkapi ataupun ada timbal balik di antara keduanya, adapun mengenai agama. Agama

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

merupakan sebuah sistem keyakinan yang berisikan suatu ajaran dan petunjuk bagi para penganutnya agar terselamatkan dari api neraka yakni kehidupan setelah kematian, begitu juga agama menjadi suatu sarana manusia untuk melakukan hubungan/ komunikasi dari agama yang satu kepada agama yang lainnya (Syahit Achmad & Daulay Zainudin, 2003).

Warisan dari nenek moyang yang masih diteruskan turun temurun sampai sekarang. Salah satunya budaya yang ada di daerah dituangkan ke dalam agama Islam yakni budaya Saeyyang Pattuqduq yang ada di Suku Mandar tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Mengenal sejarah adalah mengenal bangsa. dan mengenal sejarah Mandar berarti mengenal Mandar. Pengertian atau arti mandar sampai sekarang masih simpang siur. Mandar berasal dari kata yang masih hidup dan dipergunakan sampai sekarang yaitu mandar sama dengan Manda' yang artinya kuat (Syah, 2008).

Pada dasarnya, kebudayaan adalah proses adaptasi, karena ada yang berpendapat bahwa konsepsi tentang kebudayaan ialah sebagai adaptasi terhadap lingkungan mereka. Sementara, keanekaragaman kebudayaan adalah disebabkan oleh lingkungan (environmental determinism). Sekalipun pandangan tadi tidak seluruhnya benar, tetapi sampai sekarang ada penilaian bahwa salah satu dari penyebab keanekaragaman kebudayaan juga disebabkan oleh faktor ekologi (possiblism). Di daerah yang kebudayaannya tetap dipertahankan dan tetap kental seperti kebudayaan yang ada di kampung-kampung.

Kebudayaan Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam berbagai aspek, seperti bahasa, agama, seni, dan adat istiadat (Mutia Mutia, 2018). Kebudayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan lingkungan. Salah satu bentuk pengaruh yang menarik untuk dipelajari adalah bagaimana ajaran agama Islam dapat berinteraksi dan mengadaptasi tradisi lokal yang sudah ada. Hal ini menciptakan fenomena akulturasi (Murniasih Anak Agung Ayu, 2016) yang memperkaya kebudayaan Indonesia, tetapi tetap mempertahankan ciri khas lokalnya.

Dalam konteks ini, pertemuan antara budaya Islam dan budaya Mandar menghasilkan tradisi-tradisi yang unik, salah satunya adalah tradisi Saeyyang Pattuqduq. Tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam budaya lokal, namun seiring dengan penyebaran Islam, ia berkembang menjadi bagian dari ritual keagamaan Islam, khususnya yang berkaitan dengan khataman Al-Qur'an. Proses akulturasi ini melahirkan tradisi yang memiliki nilai religius sekaligus melibatkan elemen-elemen budaya lokal, seperti penggunaan kuda yang menjadi simbol dalam tradisi tersebut.

Saeyyang Pattuqduq memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Mandar. Tradisi ini mengandung pesan moral dan spiritual yang mendorong anak-anak untuk lebih giat belajar agama Islam dan menghafal Al-Qur'an. Pada tradisi ini, anak yang telah menyelesaikan khataman Al-Qur'an akan diarak keliling desa dengan menunggangi kuda yang disebut "Saeyyang Pattuqduq" (kuda menari) (Alimuddin Muhammad Ridwan, 2011). Proses ini bukan hanya sebagai simbol keberhasilan anak dalam mengkhataamkan Al-Qur'an, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi dan leluhur mereka, sehingga pertunjukkan tradisi Saeyyang Pattuqduq menjadi motivasi bagi seorang anak untuk lebih giat mengaji dan bisa mengkhataamkan al-Qur'annya (Wirdanengsih, 2009).

Dijelaskan pula dalam Firman Allah QS. Yunus/ 10:58, yang berbunyi:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

58. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan" (Kementrian Agama RI, 2015).

maka dari itu Akulturasi yang terjadi dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan ajaran agama. Budaya lokal yang ada, seperti yang terlihat dalam penggunaan kuda dalam tradisi ini, tidak hilang dalam proses akulturasi dengan Islam, melainkan tetap terjaga dan dipadukan dengan elemen-elemen agama yang

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

baru. Sebagai contoh, acara khataman Al-Qur'an yang diadakan dengan cara unik ini memberikan karakter khas yang membedakan tradisi ini dengan khataman Al-Qur'an yang biasa ditemukan di daerah lain.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai akulturasi budaya Islam dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Proses ini juga akan menjelaskan bagaimana tradisi ini berkembang dan diterima oleh masyarakat, serta bagaimana ia berperan dalam memperkaya identitas budaya lokal.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian tradisi budaya Mandar, serta menambah wawasan mengenai dinamika akulturasi budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks interaksi antara agama Islam dan budaya lokal. Dengan demikian, keberagaman budaya yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Barat, dapat terus dipertahankan dan dihargai sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Field Research atau penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang topik yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Pendekatan naratif digunakan untuk menggambarkan kehidupan individu atau kelompok yang sedang diteliti, dengan hasil penelitian yang dijelaskan secara naratif dan kronologis.

Pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada upaya peneliti untuk menjalin hubungan dengan objek yang diteliti (Nawawi & Hadari, 1995). Meskipun masalah penelitian yang dihadapi bisa sama, peneliti sering kali dapat memilih antara dua atau lebih jenis pendekatan untuk memecahkan masalah tersebut. Pendekatan sejarah, misalnya, mengajak peneliti untuk memasuki konteks suatu peristiwa atau kejadian, dan dalam penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena-fenomena dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq yang masih dipertahankan hingga saat ini. Pendekatan antropologi berfokus pada kajian sistem nilai, kesenian, kebudayaan, dan sejarah adat di Kabupaten Polewali Mandar, sementara pendekatan agama melihat bagaimana religiusitas masyarakat dipengaruhi oleh ortodoksi dan ritual keagamaan, serta nilai-nilai budaya Islam yang ada dalam masyarakat setempat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan (Sugiyono., 2012), seperti pemuka adat dan tokoh masyarakat di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui literature, arsip, atau dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Untuk mengumpulkan data, beberapa metode digunakan, termasuk observasi, wawancara, photovoice, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia dalam konteks penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih fleksibel dan mendalam, memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang sebenarnya di lapangan (Moleong, 2001). Photovoice digunakan untuk melibatkan peserta dalam proses mendalam dengan komunitas mereka melalui gambar atau foto, sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari buku, arsip, atau dokumen terkait dengan penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yang berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, dan melakukan analisis. Beberapa instrumen pendukung lainnya meliputi pedoman observasi yang digunakan dalam proses pengamatan, pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan untuk wawancara, serta format dokumentasi yang digunakan untuk mencatat data berupa dokumen atau arsip yang relevan (Sugiyono., 2017).

Dalam analisis data, terdapat tiga tahap Utama yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dengan cara mengorganisir dan mengkategorikan informasi. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk naratif deskriptif, untuk memudahkan pemahaman dan

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

pengambilan keputusan (Junaid, 2016). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola induktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan yang bersifat umum.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai teknik pengumpulan data. Triangulasi membantu memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya (Sugiyono., 2017), dengan menggabungkan berbagai sumber dan prosedur yang berbeda dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Saeyyang Pattuqduq di Desa Karama

1. Sejarah dan asal-usul tradisi Saeyyang Pattuqduq

Berbicara soal sejarah tidak terlepas dari peranan nenek moyang pada masa lampau sebagai pelaku utama terlahirnya suatu budaya atau tradisi yang menciptakan suatu tatanan baru dalam kehidupan. Suku Mandar terkenal dengan budaya atau tradisinya yang sangat beragam. Adapun kebudayaan atau tradisi yang sangat terkenal di tanah Mandar ialah tradisi Saeyyang Pattuqduq, khususnya di daerah Polewali Mandar kecamatan Tinambung Desa Karama.

Tradisi Saeyyang Pattuqduq di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pembawa risalah terakhir dalam kehidupan. Tradisi tersebut tidak terlahir begitu saja ada sejarah yang melatar belakangi sehingga lahirnya tradisi Saeyyang Pattuqduq ini.

Sejarah lahirnya tradisi Saeyyang Pattuqduq di Mandar berawal dari kebiasaan orang Mandar bahkan dari kalangan Raja yang menjadikan Kuda (Saeyyang) sebagai transportasi utama dalam melakukan suatu perjalanan. Dahulu kuda merupakan kendaraan yang dianggap mewah dan memiliki nilai prestisius bahkan jenis-jenis kuda yang dimiliki oleh seseorang bisa mengklasifikasi strata sosial seseorang pada waktu itu, semakin besar dan hitam kuda yang dimiliki semakin tinggi pula nilai strata sosialnya. Berangkat dari sinilah proses tradisi itu tercipta. Selain dari kebiasaan orang Mandar menjadikan Kuda sebagai transportasi utamanya ada juga versi lain yang beranggapan bahwa terciptanya tradisi tersebut, karna adanya benturan antara agama dan budaya pada saat itu yang ditandai dengan masuknya Islam pertama kali di Kerajaan Balanipa.

Seperti yang dijelaskan oleh As'ad Sattari bahwa setelah Islam mulai masuk dan berkembang pada tataran masyarakat Balanipa atau Kerajaan Balanipa sejak abad ke-17 pada masa pemerintahan Kakanna I Pattang dan pada saat itu pulalah Islam telah menjadi agama resmi Kerajaan. Kehadiran Islam sebagai salah satu unsur pembentuk kebudayaan pada akhirnya membentuk budaya baru bagi masyarakat Balanipa khususnya dalam membaca Al-Qur'an.

Seiring dengan meningkatnya minat baca Al-Qur'an masyarakat Karama atas pengaruh masuknya Islam di Karama, hal ini pulalah yang menjadi dasar terciptanya akulturasi antara budaya dan agama yang dituangkan dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq, dari sinilah para tokoh masyarakat dan sejarawan berpikiran bahwa awal mula terciptanya tradisi Saeyyang Pattuqduq dimulai semenjak meningkatnya minat baca Al-Qur'an dikalangan masyarakat Karama. Masyarakat Mandar khususnya Karama meyakini bahwa dengan mengkhawatir Al-Qur'an yang dituangkan dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq memiliki pertalian yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya, sebab tradisi ini digelar untuk mengapresiasi anak yang telah khatam membaca Al-Qur'an.

Apresiasi tinggi itu dalam bentuk menunggangi Kuda yang telah terlatih diiringi dengan bunyi rebana dan untaian kalinda'da (puisi Mandar), yang berisi pujian kepada pessa'we (Gadis yang berada didepan menemani sang anak yang khatam Al-Qur'an), yang dilaksanakan dengan masuknya bulan maulid sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilakukan atas kepercayaan masyarakat dan bersifat tradisional atau secara turun temurun. Tradisi itu sendiri merupakan cara berfikir kelompok manusia, yang berfungsi mengukuhkan tata tertib yang sedang berlaku atau dengan kata lain mengukuhkan kembali konsep, gagasan, ide yang telah dianut oleh masyarakat tertentu.

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

Tradisi Saeyyang Pattuqduq dimulai setelah Islam menjadi agama resmi beberapa kerajaan di Mandar awalnya hanya berkembang di kalangan keluarga kerajaan (mara'dia), namun saat ini berkembang hingga kesemua lapisan masyarakat. Islam mulai masuk dan berkembang pada tatanan masyarakat Balanipa atau kerajaan Balanipa sejak abad ke-17 pada masa pemerintahan raja Balanipa ke-4 Daetta Tommuane dan pada saat itu pulalah Islam telah menjadi agama resmi kerajaan.

Hasil penelitian mengenai asal usul tradisi Saeyyang Pattuqduq, dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ma'Danrang selaku Kepala Desa di Desa Karama pada saat wawancara, menyatakan bahwa:

*“Saeyyang Pattuqduq ini mulai ada saat kekuasaan Kerajaan Balanipa di Mandar, pada saat itu Mara'dia mengarak anaknya keliling kampung menggunakan kudanya karena kuda pada saat itu adalah kendaraan yang paling mewah. Setelah itu mengumumkan kepada rakyatnya, bagi anak-anak yang telah khatam al-Qur'an maka akan diarak keliling kampung menggunakan kuda Mara'dia. Masyarakat pun sangat antusias dengan pernyataan Mara'dia, kemudian memberitahu kepada anaknya untuk segera khatam al-Qur'an. Tradisi ini turun-temurun dilaksanakan dan menjadi kebudayaan di Mandar”.*¹

Selain itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan Alimuddin selaku budayawan Desa Karama, menyatakan bahwa:

*“Ketika Mara'dia (Raja) Balanipa, permaisuri, dan putrinya menunggangi kudanya yang menari saat mendengar kandangnya dipukul dan sekarang menggunakan rebana, selagi kudanya menari sang raja melantunkan kalinda da (Pantun Mandar). Setelah itu, maka raja mengatakan kepada putrinya “belajarlah mengaji nak, kalau engkau tamat mengaji maka saya akan naikkan kamu ke atas kuda Pattuqduq dan saya akan membawa kamu keliling kampung”. Kemudian janji itu pun dipenuhi raja ketika anaknya tamat mengaji”.*²

Jadi berdasarkan wawancara di atas awal mula tradisi ini muncul sebagai bentuk penghargaan raja Balanipa kepada anak-anak yang saat itu telah khatam al-Qur'an, dengan di arak keliling kampung dengan menggunakan kuda yang pandai menari atau Saeyyang Pattuqduq. Pada saat itu, di mandar kuda digunakan sebagai kendaraan yang paling mewah dan dianggap sebagai perhiasan.

Dalam hal kuda telah dijelaskan di dalam al-Qur'an, Allah Swt Berfirman dalam Q.S an-Nahl/16:8:

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

8. (Dia telah menciptakan) kuda, bagal,412) dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. 412) Bagal adalah peranakan kuda dengan keledai.(Kementrian Agama RI, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai fungsi binatang kuda, keledai, dan himar sebagai tunggangan dan jadi perhiasaan, tanpa menyebutnya sebagai alat pengangkut seperti halnya binatang ternak. Siapa yang memandang kuda-kuda yang tangguh dan kuat, atau binatang lain, maka hatinya akan berdecak kagum karena keindahannya, maka dari itu kuda bukan hanya sebagai alat transportasi dan hiasan, namun Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya sama sekali hingga ciptaan itu kamu lihat dan ketahui, tetapi jika kamu mau berpikir dan mengarahkan segala potensi yang ada maka kamu akan mengetahuinya(Yunus, 2022).

Mengenai ayat di atas relevan dengan pelaksanaan tradisi Saeyyang Pattuqduq karena surah an-Nahl ayat 8 menjelaskan kuda mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tradisi ini, kuda sebagaimana ayat di atas sebagai tunggangan dan perhiasan, sedangkan dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq pada masyarakat Mandar kuda juga digunakan sebagai motivasi bagi seorang anak agar segera khatam al-Qur'an dan anak tersebut diarak keliling kampung menunggangi kuda menari yang

¹ Ahmad Ma'Danrang, Kepala Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

² Ridwan Alimuddin,selaku budayawan Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

biasa disebut Saeyyang Pattuqduq, kuda juga dianggap sebagai perhiasan atau kendaraan yang paling mewah pada masa itu.

Dalam perkembangannya setelah Islam menjadi agama resmi di mandar, awalnya tradisi Saeyyang Pattuqduq ini hanya dilaksanakan dikalangan keluarga raja disebut sebagai bangsawan atau mara'dia yang ada di Kerajaan Balanipa, tapi seiring dengan perkembangannya hingga saat ini semua lapisan masyarakat bisa melaksanakan tradisi Saeyyang Pattuqduq tidak hanya dari kalangan bangsawan tetapi rakyat biasa juga dapat melaksanakan tradisi ini.

Setiap anak di Desa Karama yang telah khatam al-Qur'an akan diberikan penghargaan atau hadiah yakni akan diarak keliling kampung dengan menggunakan kuda, karena di Mandar pada zaman dahulu adalah sebuah kendaraan yang sangat istimewa, yang pada saat itu hanya para kelompok bangsawan (mara'dia) atau keluarga raja saja yang bisa diarak keliling kampung menggunakan kuda.

Terkait perkembangan tradisi Saeyyang Pattuqduq sebagaimana dikemukakan oleh bapak Ahmad Asdy selaku tokoh agama di Desa Karama, beliau menyatakan bahwa:

“Tradisi ini dikembangkan oleh Imam Karama dengan menaikkan anak-anak yang telah tamat mengaji ke atas kuda dengan ditemani seorang perempuan yang dianggap mulia sebagai bentuk penghargaan, bentuk penghargaannya akan diarak dengan kuda yang menari-nari disebut sebagai Saeyyang Pattuqduq. Pelaksanaannya pada saat itu anak-anak akan diarak mengelilingi masjid sebanyak 7 kali seperti ibadah Tawaf mengelilingi Ka'bah yang dilakukan jama'ah haji, setelah itu akan diarak keliling kampung³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan mengenai perkembangan dari Saeyyang Pattuqduq dimulai dan berkembang di Desa Karama yang dibawa oleh Ahmad Asdy. Dimana saat itu anak-anak yang telah khatam al-Qur'an diarak keliling kampung dengan menggunakan Saeyyang Pattuqduq atau kuda yang pandai menari, dimulai dengan mengelilingi masjid sebanyak 7 kali.

Tapi saat ini tradisi mengelilingi masjid sebanyak 7 kali mulai hilang seiring perkembangannya dengan hanya diarak keliling kampung. Sebelumnya tradisi ini tidak mesti dilaksanakan pada perayaan maulid Nabi Muhammad saw, kemudian berkembang pada penyebaran Islam ini dirangkaikan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad saw sebagai wujud perpaduan atau akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Mandar.

2. Unsur budaya lokal dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq

Tradisi Saeyyang Pattuqduq mencerminkan kekayaan budaya local masyarakat Mandar yang sarat makna simbolik, estetis, dan spiritual. Salah satu unsur terpenting adalah bahasa daerah yang digunakan dalam nyanyian pengiring maupun narasi tradisi. Bahasa Mandar tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana pewarisan nilai-nilai adat dan identitas etnis. Melalui penggunaan bahasa lokal, Saeyyang Pattuqduq berfungsi sebagai media pelestarian bahasa yang kini mulai terpinggirkan oleh dominasi bahasa nasional dan global.

Selain itu, unsur seni musik dan tembang tradisional sangat menonjol dalam pelaksanaan Saeyyang Pattuqduq. Prosesi ini kerap diiringi musik rebana dan lantunan kalindaqdaq, yakni puisi berirama khas Mandar yang dilagukan dengan penuh penghayatan. Kalindaqdaq berfungsi sebagai ekspresi lisan dari nilai-nilai kebaikan, harapan, dan pujian terhadap anak yang telah khatam Al-Qur'an, sekaligus bentuk hiburan yang mengakar pada tradisi lokal. Irama dan syairnya menciptakan nuansa sakral sekaligus meriah yang memperkaya estetika tradisi ini.

Unsur budaya lokal juga terlihat dalam penggunaan busana adat yang dikenakan oleh anak yang diarak serta hiasan pada kuda. Anak laki-laki biasanya memakai sarung sutra, jas adat, dan songkok, sedangkan anak perempuan mengenakan kebaya atau baju bodo dengan warna cerah. Kuda (Saeyyang) yang menjadi ikon utama tradisi ini juga dihias dengan kain-kain warna-warni, manik-manik, dan hiasan kepala yang memperkuat simbolisme kebesaran dan kemuliaan. Busana ini tidak hanya memperindah prosesi, tetapi juga menegaskan identitas etnik dan kebanggaan terhadap warisan budaya.

³ Ahmad Asdy, selaku tokoh agama di Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

Makna simbolik lain yang terkandung dalam Saeyyang Pattuqduq adalah simbolisasi status sosial dan kehormatan. Anak yang diarak dengan kuda hias adalah anak yang telah menyelesaikan pembelajaran Al-Qur'an, sehingga layak untuk dihormati dan dirayakan oleh masyarakat. Tradisi ini menjadi medium pengakuan sosial atas pencapaian religius, sekaligus menampilkan kebanggaan keluarga dan komunitas terhadap generasi muda yang berilmu. Kehormatan yang diberikan mencerminkan struktur nilai masyarakat Mandar yang menjunjung tinggi pendidikan agama dan moral.

Pelaksanaan Saeyyang Pattuqduq juga sangat kental dengan semangat gotong royong dan partisipasi komunitas. Tidak hanya keluarga inti yang terlibat, tetapi juga tetangga, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum turut ambil bagian dalam menyiapkan prosesi, musik, makanan, dan pengamanan jalannya arak-arakan. Partisipasi kolektif ini memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan merefleksikan nilai solidaritas tradisional yang masih kuat dalam kehidupan sehari-hari warga Mandar. Di sisi lain, tradisi ini mengandung unsur spiritualitas dan keagamaan lokal yang bertransformasi seiring dengan masuknya ajaran Islam. Dahulu, Saeyyang Pattuqduq dapat dikaitkan dengan unsur-unsur kepercayaan animistik dan pemujaan roh leluhur. Namun, kini praktik tersebut telah digantikan dengan pembacaan doa-doa Islam dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian anak. Meski demikian, jejak spiritualitas lokal tetap tampak dalam penggunaan simbol-simbol tertentu dan keyakinan masyarakat terhadap nilai sakral dalam prosesi ini.

Tak kalah penting, Saeyyang Pattuqduq merupakan bagian dari ritual atau upacara adat yang memiliki fungsi sosial dan spiritual. Ia tidak hanya menjadi perayaan biasa, melainkan sebuah rite of passage—ritus peralihan— yang menandai pertumbuhan anak dari fase belajar menuju fase pengakuan publik. Dalam konteks ini, Saeyyang Pattuqduq menjadi wahana pembentukan identitas anak dalam lingkup keluarga, agama, dan masyarakat luas. Simbol utama tradisi ini adalah kuda (Saeyyang) yang memiliki nilai budaya tinggi dalam masyarakat Mandar.

Kuda bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol kekuatan, keperkasaan, dan kemuliaan. Pemilihan kuda sebagai kendaraan anak dalam Saeyyang Pattuqduq mengandung makna bahwa anak yang telah khatam Al-Qur'an adalah sosok yang patut ditinggikan dan dijunjung tinggi. Kuda juga menjadi representasi hubungan manusia dengan alam dan hewan dalam bingkai budaya lokal.

Seluruh unsur di atas membentuk satu kesatuan tradisi yang kompleks dan kaya makna. Saeyyang Pattuqduq tidak hanya menyuguhkan pertunjukan budaya, tetapi juga merefleksikan sistem nilai, struktur sosial, dan identitas kultural masyarakat Mandar. Keberlanjutan tradisi ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan budaya lokal yang kini menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur budaya lokal dalam Saeyyang Pattuqduq menjadi landasan penting dalam upaya pelestarian dan revitalisasi budaya tradisional di Sulawesi Barat.

Dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga kependidikan baik sifatnya formal maupun non formal seperti tradisi Saeyyang Pattuqduq yang sekaligus merupakan upaya membumikan nilai-nilai ke-Tuhanan dan nilai-nilai religius Keagamaan di masyarakat.

a. Meningkatkan Masyarakat Mengikuti Pengajian dan Sholat Berjamaah.

Menjelang pelaksanaan tradisi Saeyyang pattudu pada perayaan maulid Nabi Muhammad Saw. Mereka ramai-ramai melaksanakan berbagai kegiatan seperti keagamaan tentunya menginginkan kepada masyarakat agar bisa hadir bersamasama untuk mengikuti kajian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara siti ramlania selaku masyarakat dengan ini mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kegiatan tersebut mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan non formal serta pembinaan baik dari segi moral maupun ilmu agama”⁴.

Sebagaimana yang terlihat dari hasil pengamatan saya bahwa masyarakat tersadarkan akan dengan adanya tradisi tersebut sehingga mereka antusias untuk mengikuti yang dilaksanakan, setiap kali masyarakat selalu menyempatkan hadir walaupun di tengah-tengah kesibukan mereka dengan kegiatan lain akan tetapi mereka bisa hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan ketika ingin menjelang pelaksanakan tradisi tersebut itu artinya betapa pentingnya

⁴ siti ramlania, selaku masyarakat Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

ilmu agama bagi mereka sehingga selalu hadir dalam kegiatan seperti belajar Maqbarazanji, dan masyarakat ramai-ramai belajar mengaji terutama dikalangan anak-anak.

b. Menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tradisi Saeyyang pattudu' (kuda menari) memiliki nilai-nilai yang menjadikan budaya Polewali Mandar yang sangat baik untuk diaktualisasikan dan dipelihara.

“Tradisi Saeyyang pattudu’ dapat menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Masyarakat yang mau melakukan gotong royong akan lebih peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka rela untuk saling berbagi dan tolong menolong. Masyarakat juga dapat lebih antusias karena gotong royong menjaga kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama anggota yang ada di masyarakat”⁵.

c. Menjalin dan membina hubungan sosial yang baik dan harmonis antar warga masyarakat.

Lingkungan yang harmonis akan menyehatkan masyarakatnya. Ketika ada satu anggota masyarakat yang kesulitan, maka anggota masyarakat lain akan sigap memberikan pertolongan. Hubungan sosial yang baik dan harmonis seperti ini dapat dibangun jika masyarakat mau melakukan kegiatan gotong royong.

Gotong royong dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik pada masyarakat. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut.

prosesi tersebut dapat kita pahami bahwa pembentukan Lingkungan yang harmonis merupakan wadah bagi kesejahteraan dalam Masyarakat yang lebih baik.

Gambar. 1. Prosesi Saeyyang Pattuqduq

Hasil wawancara dengan Ahmad Asdy selaku tokoh agama mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah dengan ridho Allah swt, Kami sebagai tokoh agama dengan semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan Ketika menjelang pelaksanaan sebagai wadah masyarakat untuk memberi pembinaan pengetahuan serta perubahan baik dari segi pengetahuan Agama dan juga moralitas masyarakat, adapun kegiatan sosial berupa bakti sosial dan juga membuka santunan anak yatim, dan membantu mendirikan TPA kepada masyarakat untuk senantiasa menyedekahkan sebagian harta mereka sebagai rasa kepedulian. kami sendiri melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya tradisi ini terutama dari segi moral ataupun akhlak serta adab-adab di lingkungan kami masyarakatnya dalam bersikap, berbuat menjadi lebih baik dan saling menghargai satu sama lainnya”⁶.

d. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

Dalam skala yang lebih besar, gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut.

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa bahwa setiap individu dalam kondisi seperti apapun harus ada kemauan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap obyek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak disekeliling

⁵ Ahmad Asdy, selaku tokoh agama di Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

⁶ Ahmad Asdy, selaku tokoh agama di Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

hidupnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, ketrampilan atau skill, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Ma'Danrang selaku kepala Desa Karama mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang sudah solid di tingkat RT atau RW akan mampu menjalin persatuan yang lebih besar lagi dalam skala nasional. Gotong royong mampu menyadarkan masyarakat jika kita semua berada di tanah air yang sama, sehingga sikap persatuan dan kesatuan yang ada juga harus diwujudkan dari seluruh daerah di kabupaten polewali mandar terutama di kalakangan masyarakat Desa Karama”⁷.

e. Menciptakan Rasa kebersamaan Cinta dan Kasih Sayang

Dalam hal ini masyarakat harus saling menyayangi antar warga karena dengan begitu masyarakat akan merasakan ketentraman karena warga saling menciptakan rasa selalu bersama dalam mencapai kebaikan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara Ahmad Asdy selaku tokoh agama mengatakan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan tradisi ini memang sangat berpengaruh dalam rasa kebersamaan dan cinta kasih sayang karna dalam konteks selalu mengumpulkan massa dan disitulah terjadi adanya kebersamaan”⁸.

f. Meningkatkan produktivitas kerja dan mencegah terjadinya Konflik

Maka dari itu kontribusinya tradisi Saeyyang pattudu' yang mengandung Nilainilai kebersamaan, kekeluargaan, sukarela, sosialisasi, tolong menolong, kebersamaan. Seperti saling membantu bergotong royong, saling menasehati menjadikan masyarakat. Desa Karama yang bijak, arif, dan berjiwa sosial yang tinggi baik terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat yang lainya. Mempererat tali persaudaraan, meringankan pekerjaan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan termasuk meningkatkan produktivitas kerja, yang mampu menghapuskan jurang-jurang perbedaan, kelas-kelas sosial dan masyarakat dan mencegah terjadinya konflik.

Tradisi Saeyyang Pattuqduq suku Mandar ini merupakan bentuk perpaduan antara Islam dan budaya leluhur Mandar yaitu Saeyyang Pattuqduq yang merupakan bentuk penghargaan untuk anak yang telah khatam al-Qur'an dipadukan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak dapat dipungkiri adanya akulturasi anatara Islam dan budaya leluhur mandar dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq.

3. Pengaruh Ajaran Islam dalam Perubahan Tradisi Saeyyang Pattuqduq

Tradisi Saeyyang Pattuqduq pada masyarakat Mandar tidak terlepas dari unsur-unsur budaya lokal yang telah mengakar sejak lama. Namun, seiring dengan masuk dan berkembangnya ajaran Islam di tanah Mandar, unsur-unsur tersebut mengalami transformasi, baik dalam makna, bentuk, maupun orientasinya. Ajaran Islam tidak menggantikan seluruh unsur budaya lokal, melainkan berakulturasi secara adaptif dengan nilai-nilai yang sudah ada, menciptakan harmoni antara adat dan agama.

Salah satu unsur budaya lokal yang paling kentara adalah penggunaan bahasa Mandar dalam tembang dan komunikasi sepanjang prosesi. Ajaran Islam tidak menghapuskan bahasa daerah, tetapi justru menyuburkannya dengan penyisipan nilai-nilai keislaman dalam lirik dan syair yang dilantunkan. Banyak kalindaqdaq dalam Saeyyang Pattuqduq kini berisi pujian kepada Allah, Nabi Muhammad, dan pengingat akan pentingnya membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Islam justru memperkuat fungsi bahasa lokal sebagai media dakwah dan pendidikan moral.

Dalam hal seni musik dan tembang tradisional, Islam memberikan pengaruh pada isi tembang dan suasana pelaksanaannya. Sebelumnya, musik dan syair dalam tradisi ini bisa bernuansa hiburan

⁷ Ahmad Ma'Danrang, Kepala Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

⁸ Ahmad Asdy, selaku tokoh agama di Desa Karama, wawancara, Kabupaten Polewali Mandar, 20 Juni 2024.

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

murni atau bahkan mistik. Namun kini, dengan dominasi nilai Islam, musik pengiring menjadi lebih bernuansa religius, bahkan beberapa prosesi Saeyyang Pattuqduq diawali atau diselingi dengan pembacaan tahlil, zikir, atau sholawat. Transformasi ini menunjukkan bahwa Islam memberikan arah spiritual yang lebih terfokus, tanpa menghapus ekspresi seni lokal.

Busana adat yang dikenakan dalam Saeyyang Pattuqduq juga menyesuaikan dengan prinsip-prinsip kesopanan dalam Islam. Walaupun masih mempertahankan unsur budaya lokal seperti sarung sutra Mandar, kebaya, dan hiasan kepala, kini pemilihan busana lebih mengedepankan nilai kesantunan dan menutup aurat. Pengaruh Islam dalam unsur ini tampak dari cara masyarakat menghindari pakaian yang terbuka atau berlebihan dalam berhias, menggantinya dengan tampilan yang lebih religius dan sopan.

Adapun pada aspek simbolisasi status sosial, ajaran Islam mengubah orientasi makna dari sekadar kebanggaan duniawi menjadi simbol keberhasilan spiritual. Anak yang diarak bukan semata-mata dirayakan karena prestise keluarga, tetapi lebih sebagai bentuk penghargaan atas upaya mendalami kitab suci. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dari nilai prestise kultural menuju penghormatan atas pencapaian religius, yang sangat sejalan dengan prinsip Islam.

Nilai gotong royong dan partisipasi komunitas dalam Saeyyang Pattuqduq juga selaras dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Masyarakat Mandar tidak hanya berpartisipasi sebagai bentuk adat, melainkan juga sebagai wujud amal kebajikan, berbagi rezeki, dan mempererat silaturahmi.

Dalam perspektif Islam, membantu sesama dalam kegiatan keagamaan seperti ini dianggap berpahala, sehingga semangat gotong royong tidak hanya bertahan, tapi justru semakin dikuatkan oleh nilai keagamaan. Sementara itu, unsur spiritualitas lokal yang dahulu mungkin bersentuhan dengan unsur

kepercayaan animisme, kini telah mengalami proses Islamisasi. Doa-doa kepada roh leluhur atau kekuatan gaib digantikan dengan dzikir, doa syukuran, dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Namun, transisi ini tidak menghilangkan nuansa sakralitas prosesi. Sebaliknya, kesakralan kini bersumber dari ajaran Islam, menjadikan Saeyyang Pattuqduq tidak hanya sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai media dakwah dan peringatan religius.

Tradisi Saeyyang Pattuqduq juga mempertahankan posisinya sebagai ritual peralihan (rite of passage) dalam budaya lokal, namun maknanya kini lebih terarah pada perkembangan spiritual anak. Dari sudut pandang Islam, prosesi ini bukan hanya perayaan keberhasilan akademik, tetapi juga pengakuan akan tanggung jawab moral dan agama yang lebih besar. Anak yang telah khatam Al-Qur'an dianggap siap memasuki fase baru kehidupan dengan beban tanggung jawab yang lebih religius.

Simbol utama tradisi, yaitu kuda hias (Saeyyang), juga diberi makna baru dalam bingkai Islam. Jika dahulu kuda dianggap memiliki kekuatan supranatural atau perlambang heroisme tradisional, kini ia dimaknai sebagai simbol kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang berilmu.

Dalam Islam, hewan seperti kuda juga dihargai sebagai ciptaan Allah yang memiliki peran dalam sejarah kenabian dan jihad. Maka, keberadaan kuda dalam Saeyyang Pattuqduq tidak bertentangan dengan nilai Islam, bahkan bisa dilihat sebagai penegas nilai-nilai keagamaan yang luhur.

Dari seluruh penjabaran ini, tampak bahwa pengaruh ajaran Islam tidak serta-merta meniadakan unsur budaya lokal, melainkan menyesuaikannya secara bertahap. Islam di Mandar diterima melalui pendekatan kultural yang inklusif dan menghormati adat, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk budaya Islam lokal yang khas—seperti Saeyyang Pattuqduq itu sendiri. Proses Islamisasi berjalan melalui akulturasi, bukan konfrontasi, sehingga menciptakan integrasi harmonis antara agama dan budaya.

Dengan demikian, Saeyyang Pattuqduq menjadi contoh bagaimana budaya lokal bisa bertahan dan bahkan semakin hidup dengan pengaruh ajaran Islam, selama nilai-nilai intinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, akhlak, dan syariat. Tradisi ini menjadi warisan budaya yang tidak hanya indah secara visual dan kaya secara historis, tetapi juga sarat dengan pesan spiritual dan edukatif bagi generasi muda Muslim Mandar.

4. Simbol dan Makna Keislaman dalam Pelaksanaan Saeyyang Pattuqduq

Tradisi Saeyyang Pattuqduq, meskipun berakar dari budaya lokal Mandar, telah mengalami proses akulturasi mendalam dengan ajaran Islam. Seiring dengan perkembangan masyarakat Mandar yang mayoritas memeluk Islam, berbagai elemen dalam tradisi ini mengalami islamisasi, baik dari segi simbolik maupun substansi. (A. Haris, 2020) Kehadiran nilai-nilai Islam tidak menghilangkan kekayaan budaya lokal, melainkan memberikan kerangka spiritual baru yang memperkaya makna pelaksanaan tradisi tersebut. Saeyyang Pattuqduq kini tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi media ekspresi keagamaan yang kuat.

a. Kuda sebagai Simbol Kemuliaan dan Keagungan dalam Islam

Kuda (Saeyyang) dalam tradisi ini bukan sekadar alat transportasi, tetapi memiliki simbolisme keagungan yang mendalam, baik dalam budaya Mandar maupun dalam tradisi Islam. Dalam ajaran Islam, kuda adalah hewan yang dimuliakan, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-'Adiyat/100:1-5, yang menggambarkan kuda sebagai makhluk yang kuat, setia, dan berani.

وَالْعَدِيَّتِ صَبِيحًا فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا فَالْمَغِيْرَتِ صَبِيحًا فَاتْرَنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

Terjemahan Kemenag 2019

1. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, 2. yang memercikkan bunga api (dengan entakan kakinya), 3. yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi 4. sehingga menerbangkan debu, 5. lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh (Kementerian Agama RI, 2015).

Maka, pemakaian kuda sebagai kendaraan anak yang khatam Al-Qur'an melambangkan kemuliaan ilmu dan keagungan spiritual. Anak yang diarak dengan kuda yang dihias indah diposisikan secara simbolis sebagai pribadi yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena telah mempelajari Kitab.

b. Busana dan Penampilan Religius

Pemilihan busana dalam Saeyyang Pattuqduq juga mencerminkan pengaruh nilai-nilai keislaman. Anak-anak yang diarak biasanya mengenakan pakaian yang rapi dan tertutup, sesuai dengan prinsip kesopanan dan menutup aurat dalam Islam. Anak laki-laki mengenakan songkok dan sarung khas Mandar, sedangkan anak perempuan mengenakan kebaya panjang atau baju bodo dengan tambahan jilbab. Warna-warna cerah dan motif lokal tetap dipertahankan sebagai identitas budaya, tetapi desain dan gaya berpakaian disesuaikan dengan norma-norma keislaman, mencerminkan harmonisasi antara adat dan syariat (A. Ahmad., 2018).

c. Prosesi Arak-Arakan sebagai Syiar Islam

Arak-arakan Saeyyang Pattuqduq bukan hanya perayaan budaya, tetapi juga menjadi syiar Islam di ruang publik. Masyarakat menyaksikan dan ikut serta dalam prosesi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an dan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menyelesaikan tilawah mereka.

Hal ini menciptakan ruang dakwah yang positif dan inklusif, di mana nilai-nilai Islam ditampilkan dalam suasana meriah namun tetap religius. Perayaan ini memperkuat pemahaman bahwa Islam bukan sekadar ajaran personal, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

d. Pembacaan Doa dan Sholawat

Dalam pelaksanaan Saeyyang Pattuqduq, pembacaan doa dan sholawat menjadi bagian penting yang menyimbolkan kesakralan prosesi. Doa-doa yang dibacakan merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas keberhasilan anak dalam menyelesaikan bacaan Al-Qur'an. Di beberapa daerah, prosesi dimulai dengan pembacaan tahlil atau dzikir bersama, yang mempertegas bahwa tradisi ini bersandar pada nilai spiritual. Sholawat yang dilantunkan juga menciptakan suasana religius dan menghubungkan umat dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai figur utama dalam ajaran Islam.

e. Makna Khatam Al-Qur'an sebagai Tonggak Pendidikan Spiritual

Inti dari pelaksanaan Saeyyang Pattuqduq adalah perayaan khatam Al- Qur'an oleh seorang anak, dalam Islam, menyelesaikan bacaan Al-Qur'an bukan hanya capaian akademik, tetapi juga merupakan peristiwa spiritual yang penting. Anak dianggap telah melalui proses pendidikan keimanan awal dan siap untuk mengemban tanggung jawab moral sebagai seorang Muslim.

Tradisi ini menjadi bentuk pengakuan publik atas proses pendidikan Islam dalam keluarga dan masyarakat, serta menjadi motivasi bagi anak-anak lain untuk mengikuti jejak yang sama.

f. Gotong Royong sebagai Refleksi Ukhuwah Islamiyah

Kegiatan ini melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraannya, mulai dari keluarga hingga masyarakat luas. Partisipasi ini bukan sekadar budaya gotong royong, tetapi juga mencerminkan ukhuwah Islamiyah, yaitu semangat kebersamaan dan solidaritas umat Muslim dalam memperkuat nilai-nilai keislaman melalui budaya(M.Rahman., 2016).

g. Keselarasan antara Adat dan Syariat

Tradisi ini mencerminkan prinsip masyarakat Mandar yang memegang teguh pepatah lokal: "Adatna To Mandar, adaqna To Islam" (adat orang Mandar adalah adat Islam). Dalam hal ini, Saeyyang Pattuqduq menjadi bukti bahwa adat dapat berjalan beriringan dengan syariat, dan nilai-nilai lokal bisa hidup berdampingan dengan ajaran Islam tanpa pertentangan(Basri, 2014).

KESIMPULAN

Bentuk akulturasi Islam dalam tradisi Saeyyang Pattuqduq. melibatkan unsur budaya lokal berupa penggunaan bahasa Mandar, seni musik dan pemakaian busana adat yang dipengaruhi oleh Islam, melalui pendekatan kultural yang inklusif dan menghormati adat yang dilakukan oleh para mubaligh dan ulama dalam penyelarasan elemen budaya lokal dengan elemen Islam. Islamisasi terlihat melalui perubahan dalam bacaan doa, pelaksanaan ritual, serta orientasi tujuan kegiatan yang awalnya bersifat magis menjadi ritual syukuran yang berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Ajaran Islam mengubah orientasi makna dari sekadar kebanggaan duniawi menjadi simbol keberhasilan spiritual. Anak yang diarak bukan semata-mata dirayakan karena prestise keluarga, tetapi lebih sebagai bentuk penghargaan atas upaya mendalami kitab suci. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dari nilai prestise kultural menuju penghormatan atas pencapaian religius, yang sangat sejalan dengan prinsip Islam.

IMPLIKASI

Sebagai akhir dari pembahasan tulisan ini, penulis mengemukakan beberapa implikasi penelitian yang nantinya menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak dalam aspek pengembangan Tradisi Saeyyang Pattuqduq khususnya di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Adapun implikasi tersebut sebagai berikut:

1. Sekiranya dalam melestarikan tradisi Saeyyang Pattuqduq generasi muda mempunyai peran penting dalam menjaga agar tradisi ini tetap dilaksanakan hingga masa yang akan datang.
2. Diharapkan kepada masyarakat, terkhusus kepada pemerintah Desa agar tetap memperhatikan dan mempublikasikan tradisi Saeyyang Pattuqduq, karena tradisi tersebut telah menjadi salah satu identitas masyarakat suku Mandar yang ada di Karama.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI. (2015). *Alqur'an dan Terjemahan*. Lajnah pentashihan mushaf al-qur'an.
- A. Ahmad. (2018). *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Saeyyang Pattuqduq* . *Jurnal Al-Adat*, 5(2), 55–66.
- A. Haris. (2020). *Tradisi Saeyyang Pattuqduq dalam Perspektif Budaya Islam Mandar*. . Pustaka Mandar Press.
- Alimuddin Muhammad Ridwan. (2011). *Mandar Nol Kilometer*. Penerbit Ombak.
- Basri, S. (2014). *Adat dan Islam di Mandar: Studi Integrasi Sosial Keagamaan*. Penerbit Pilar.

Junaedi, Syamzam Syukur, Dewi Anggariani

- Junaid, I. (2016). *Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata. Jurnal Kepariwisata*, 10(1), 65.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif (XIII)*. Remaja Rosdakarya.
- M.Rahman. (2016). *Ukhuwah Islamiyah dalam Praktik Budaya Mandar*. Bumi Sawerigading.
- Murniasih Anak Agung Ayu. (2016). *Akulturası Budaya Bali dan Tionghoa*. Universitas Udayana Denpasar.
- Mutia Mutia. (2018). *Akulturası Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial. Fokus Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(2), 178.
- Nawawi, H., & Hadari, M. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial (II)*. Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (X)*. Alfabeta.
- Syah, M. T. Azis. (2008). *Sejarah Mandar: Polmas-Majene-Mamuju*. Al Azis.
- Syahit Achmad, & Daulay Zainudin. (2003). *Riuh di beranda satu : Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Depag RI.
- Wirdanengsih. (2009). *Makna dan Tradisi dalam Rangkaian Tradisi Khatam Al-Qur'an Anak-anak di Nagari Balai Gurah Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang.
- Yunus, M. (2022). *Tafsir Quran Karim*,. PT. Hidakarya Agung.